

ABDULLA SHERNING “BUXORO MANZUMASI” TURKUM
SHE’RIDA BUXORO TARIXI IFODASI

Xamroyeva Dilnoza Jumanazarovna

BuxDU Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti mutaxassisligi

I bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada serqirra ijodkor - Abdulla Sherning “Buxoro manzumasi” turkum she’rlaridan bir nechta namunalar tahlilga tortilgan. Unda Buxoro tarixi masalasi, ijodkorning so‘z qo‘llash imkoniyati va badiiy mahorati o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: Buxoro tarixi, Toqi Zargaron , shaxmat taxtasi, Iskandar, Rovshanak, Buxoro manzumasi.

Sharif shahar sanalmish qadim va navqiron Buxoro madhi, uni kuylash istagi, asrlardirki, ijodkorlar qo‘liga qalam tutqazib keladi. Mashrabning Buxoro haqidagi betakror she’rini eslash kifoya. Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, Sadriddin Salim Buxoriy, Samandar Vohidov kabi qator ijodkorlar asarlari orqali Buxoroning beqiyos siymosi, o‘ziga xos manzarasi namoyon bo‘lgani she’rxonga ma’lum. Buxoro haqidagi asarlarni tahlil qilgan olimlar tadqiqotlarida bu haqda fikr yuritilgan. Tasavvufshunos olim N.Komilov “Buxoro kuychisi” nomli maqolasida yozadi: “Sadriddin Salim o‘nga yaqin she’riy to‘plam nashr ettirgan bo‘lsa, deyarli har bir kitobida Buxoro haqida she’r-u qasida bor”¹. Bunday asarlarning jozibasi hali-hanuz satrlar uzra jilvalanadi. Biz ismlarini eslaganimiz ijodkorlar asli Buxorodan, ammo ulug‘ Buxoro ta’rifida qalam tebratgan qalam ahli safi dunyo bo‘ylab keng yoyilgan. Muhammad Yusufning “Ko‘hna quduq” dostonini o‘qir ekansiz, shoirning Buxoroni “ota makonim” deganiga guvoh bo‘lish mumkin. Biz Buxoroni e’zozlab she’rlar bitgan, asli toshkentlik bo‘lgan shoir, o‘zbek adabiyotida

¹ Komilov N. Buxoro kuychisi // Kitobda: Sadriddin Salim Buxoriy. Hikmatdir dunyo. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2011. – B.6.

o‘z ovoziga ega bo‘lgan ijodkor Abdulla Sherning “Buxoro manzumasi” nomli turkum she‘rlarini tahlilga tortmoqchimiz:

Bulutlarni yenggan quyoshdek,
Nimtalangan xayollar aro
Goho beshik, goh yashim toshdek,
Qalqib chiqdi yaxlit Buxoro² [1.67].

Ko‘rinadiki, shoir Buxoroni quyoshga qiyos qiladi. Yaxlit Buxoroning beshikka qiyos qilinishi bejiz emas, chunki u bashariyatga daholarni ulg‘aytirib bergan muborak joy, demakki beshik. Ushbu turkumdagi she‘rlarni o‘qir ekanmiz, Buxoro nafasini his qilamiz. Viqorli Ark, ma‘yus Minora, sehrli Labihovuz... Barcha-barchasi ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi. Buxoro tarixi mavzusi shoirni uzoq qiziqtirgan mavzulardan biri ekanligi ko‘rinib turibdi:

Suronli poytaxtning tunlarida men,
Ko‘hna kitoblardan goh ko‘tarib bosh...

Yoki:

...Muqaddas Buxoro, aziz shahrim deb
Seni quyosh atab sig‘inardim men.
Asrlar ortida qolgan faxrim deb,
Seni armon atab sog‘inardim men.

Abdulla Sher Buxoroni aziz shahrim deb atab, uni quyosh bilib sig‘inadi. Goh faxrga, goh yuragidagi armonga mengzaydi. Sog‘inch azobi uni qiynayotgandek bo‘ladi. Va nihoyat, shoir Buxoro jamolini ko‘rishga azm etadi:

Shunda ilk muborak vaslingni ko‘rib,
Nogoh, ona, dedim sezmay o‘zim ham.
Va qobil farzanddek qoshingda turib,
Quvonch-u g‘amingga bo‘loldim hamdam.

² Abdulla Sher. Qadimgi kuy. – T.: Adabiyot va san‘at, 1987. – B.67.

Asrlar beshigini tebratgan sharif Buxoroni shoir nogoh “ona” deb yuboradi. Bu soʻz shunchaki til uchida aytilmadi, balki inson qalbidan beixtiyor vulqondek otilib chiqdi. Yoki:

Men javob izladim, Toqi Zargaron
Toʻntarilgan jomdek bermadi jarang.
Toʻrt unsur misoli Chorminor hayron,
Tutib turgan kabi olamni arang.

Shoir Toqi Zargaronni toʻntarib qoʻyilgan jomga qiyos qiladi. Dunyo toʻrt unsurdan bunyod boʻlganini anglagan shoir toʻrt minorni toʻrt unsurga mengzaydi va bu qiyos yordamida minorlarni tavsiflaydi. Banddagi “t” tovushi tavzeʻ hosil qilib, sheʻrga ohangdorlik, jarang bagʻishlaganiga guvoh boʻlamiz.

Hazrat Alisher Navoiyning asarlarini anglash uchun, avvalo, Qurʻoni Karimdan xabardor boʻlish kerak degan fikr hammaga maʼlum. Abdulla Sherning “Buxoro manzumasi” turkum sheʻrlarini tushunish uchun esa tarixni, xususan, Buxoro tarixini bilish maqsadga muvofiq boʻlardi. Chunki ushbu sheʻrlar shunchaki Buxoroga maqtoʻv tarzida emas, balki Buxoro boshidan oʻtgan sinovli kunlar haqida taʻsirchan va takrorlanmas hikoya sifatida yaratilgan. Buni quyidagi satrlar orqali ham anglash mumkin:

Menga soʻylaydilar naql. Emishki,
Iskandar oʻy surib ezgin ruh aro.
Rovshanak zulfini silab demishki:
“Shaxmat taxtasiga oʻxshar Buxoro!”

Sheʻrxon Iskandarning Buxoro tarixi bilan aloqasini oʻylab qoladi. Tarixdan maʼlumki, Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 329-yilda Oʻrta Osiyoga yurish qiladi. Bosib olingan hududlar orasida Baqtriya ham boʻlib, Buxoro uning tarkibiga kirardi. Rovshanak esa turonzamin goʻzali, Baqtriya hokimi Oksiartning qizi edi. Rovshanakning goʻzalligiga maftun boʻlgan Aleksandr unga uylanadi. Shoir Buxoroni shaxmat taxtasiga qiyoslaydi, ammo bu fikrni Rovshanak tilidan keltiradi. Zotan, asrlardirki, Buxoro ulugʻ zaminni oʻyingoh deb biladigan hukmdorlar qoʻlida qolib keldi va bu oʻyinlar faqat vayronargarchilik, zahmat olib

keldi. Ijodkor “Sening boshingdan oq va qora kunlar o‘tdi, har bir kelgan podshoh sening ustingga yurish qildi”, - deyayotgandek go‘yo.

Ilk masjid qo‘ynida xos joynamozga
Qutayba bosh qo‘yib, bir qo‘rquv aro.
Titrab shivirlabdi ibn Muozga:

“Shaxmat taxtasiga o‘xshar Buxoro!”

Arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim 709-yil Buxoroni zabt etgach, aholini islomga da‘vat qilgan. Aytish joizki, Movarounnahrda birinchi masjid ham aynan Buxoroda qurilgan. Sa‘d ibn Muoz esa 31 yoshida Islomni qabul qilib, ezgu amallari bilan tarixda qolgan. Shoir shaxmat taxtasiga o‘xshagan Buxoro ulug‘ joy bo‘lgani uchun mustabdlar ham uning qarshisida titrab qolishini ifodalaydi. Yoki:

Ha, bunda o‘ynadi Chingizning aspi,
Nodirshoh fillari - goh oq, goh qaro
Va lekin qisqadir manmanlik dasti

“Shaxmat taxtasiga o‘xshar Buxoro!”

Shoir bir so‘z bilan ikkita ma‘noni berishning uddasidan chiqa olgan, ya‘ni ot leksemasi bir qarashda tulpor ma‘nosini bersa, aynan ushbu she‘rda shaxmatdagi ot figurasini ham ifodalaydi. Birinchi misrada Chingizxonning bosqinchilik harakatlari tilga olingan bo‘lsa, ikkinchi misra yana e‘tiborni tortadi. Nodirshoh fillarini ham shunday sharhlash mumkin. Tarixdan ma‘lumki, Nodir Muhammad (1642-1645) hukmronligi davrida Buxoroda siyosiy tarqoqlik yanada kuchayadi. Natijada bir guruh amirlar uning o‘g‘li Abdulazizni xon deb e‘lon qiladi. Buning oqibatida Nodirshoh toj-u taxtni qaytarib olish maqsadida Hindiston podshohi temuriyzoda shoh Jahondan yordam so‘raydi. Ma‘lumki hind qo‘shinlarida fillar alohida mavqega ega. Ushbu fikrlar masalaning bir tomoni. Ot va fil ikki ma‘noda ham o‘zini oqlaydiki, bu shoirning so‘z qo‘llashdagi mahoratini ifodalaydi.

Buxoro haqidagi bunday latif she‘rlarni yaratgan Abdulla Sher Buxoro tarixi, havosi, uning orzu-armonlarini satrlarda mohirona jonlantirdi. Bu she‘rlar sharif shahar haqidagi beqiyos she‘rlar sifatida muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Sher. Qadimgi kuy. – T.: Adabiyot va san‘at, 1987. – B.67.
2. Komilov N. Buxoro kuychisi // Kitobda: Sadridin Salim Buxoriy. Hikmatdir dunyo. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2011. – B.6.